

Transformação em sala de aula: a materialização da inovação pedagógica no contexto escolar

*Transformation in the classroom:
the implementation of pedagogical innovation in the school context*

*Transformación en el aula:
la materialización de la innovación pedagógica en el contexto escolar*

Kátia Caroline Souza Ferreira¹

Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Seguro – Bahia

Sílvia Sousa Almeida²

Universidade do Estado da Bahia- Uneb- Campus XVIII – Eunápolis

José Beltrán Llavador³

Universitat de València – Espanha

RESUMO

O presente estudo objetiva apresentar conceitos de inovação pedagógica no contexto escolar, bem como apresentar possibilidades de práticas de inovação pedagógica nos processos de sala de aula nas relações de ensino e aprendizagem de uma escola de educação básica.

Palavras-chave: Inovação Pedagógica; Educação Básica; Transformação em sala de aula; Mudanças na Educação.

ABSTRACT

This study aims to present concepts of pedagogical innovation in the school context, as well as to present possible practices of pedagogical innovation in classroom processes in the teaching and learning relationships of a basic education school.

Keywords: Pedagogical Innovation; Basic Education; Transformation in the classroom; Changes in Education.

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo presentar conceptos de innovación pedagógica en el contexto escolar, así como presentar posibilidades de prácticas de innovación pedagógica en los procesos del aula en las relaciones de enseñanza y aprendizaje de una escuela de educación básica.

¹Doutora em Educação (e Doutorado Europeu) – Universidade Lusófona (Lisboa – Portugal) com Estágio na Universitat de València (València – Espanha); Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4292-7432>; katiacaroline6@hotmail.com; Pedagoga na Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Porto Seguro-Bahia.

²Especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação - Uneb Campus I; Especialista Interdisciplinar em Estudos Sociais e Humanidades - Uneb; Especialista em Educação Digital - Uneb. silsousa@uneb.br

³Profesor jubilado. Universitat de València (València – Espanha); especialista em Sociologia de la Educación. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1065-3032>; jose.beltran@uv.es

Palabras clave: Innovación pedagógica; Educación básica; Transformación en el clase; Cambios en la educación.

1 Introdução

No ambiente escolar, o termo inovação costuma ser rapidamente associado ao uso de tecnologias. É entendido como um processo de mudança e transformação ao processo de ensino. Embora essa terminologia possua múltiplos sentidos e propósitos, esse aumento no uso está fortemente ligado ao avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), porém, a palavra inovação não deve estar atrelada apenas ao uso de tecnologias, vai muito além disso, podemos ser inovadores sem utilizarmos equipamentos tecnológicos, por exemplo. O termo, que antes era mais restrito a áreas como economia ou indústria, passa a ser utilizado com frequência em debates sobre ensino e aprendizagens, bem como à melhoria desses processos e de planejamento.

Quando discutimos inovação, geralmente pensamos em algo novo, recente ou diferente — e, de fato, o dicionário traz essa definição em que o termo é colocado como “novidade; aquilo que é novo ou que apareceu recentemente”, algo inédito. Essa concepção de “novo” traz a noção de que o que vem depois é sempre melhor do que o que já existia, o que nem sempre se configura como verdade. Portanto falar de inovação não é apenas apresentar uma mudança qualquer, mas uma transformação intencional e consciente voltada à melhoria da prática educativa.

Nesse sentido, Llavador, Morales e Estevan (2022) afirmam que a inovação é um “*concepto que nos ayuda a entender y estudiar el proceso de introducción de novedades en los contenidos, las metodologías, los procesos evaluativos, la organización escolar o los servicios educativos*”⁴ (p.17).

Carbonell (2002) entende a inovação como um conjunto de intervenções e decisões bem planejadas que buscam modificar atitudes, ideias, culturas e renovação das práticas pedagógicas. Envolve também a criação de novos projetos, currículos, estratégias de ensino e formas de organização escolar.

⁴Tradução: conceito que nos ajuda a entender e estudar o processo de introdução de novidades nos conteúdos, na metodologias, nos processos avaliativos, na organização escolar ou nos serviços educativos.

A partir disso, o currículo começa a estruturar-se sob um novo aspecto, perpassando pelas teorias críticas, focalizadas na “natureza humana” (Silva, 2009), em que Freire aponta que os educadores deveriam “formar” os educandos (Freire, 2011, p. 16), mais que simplesmente “treinar”. Para ele, a práxis docente exige que os educadores se tornem “críticos, progressistas” muito mais do que “conservadores” e que, portanto, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção” (Freire, 2011, p. 24).

Ainda conforme o autor, o “educador problematizador”, em sua prática, vê o aluno como “sujeito”, ao contrário do “educador bancário” que o concebe enquanto “objeto”. O “educador problematizador”, segundo ele, é criador, instigador, inquieto, curioso, humilde e persistente, enquanto que o “educador bancário” se preocupa simplesmente em ensinar conteúdos, é “mecanicamente memorizador”, “repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes” e “pensa errado” e logo direciona de forma errônea (Freire, 2016, p. 28-29).

Silva, Barreto e Mesquita (2017), apontam que o cenário educacional brasileiro atual ainda vive uma tensão constante entre o velho e o novo, entre o modelo tradicional e as propostas de inovação pedagógica. Essa dicotomia revela uma escola que, ao mesmo tempo em que resiste às mudanças, é pressionada por novas formas da sua práxis.

Pressupõe-se, então, a necessidade urgente de se pensar em elementos diferentes que proporcionem mudanças qualitativas e inovadoras na prática pedagógica. Desta forma, o valor deste estudo, portanto, reside em analisar os elementos constituintes, as dificuldades e as possibilidades da inovação pedagógica no contexto escolar sobre uma perspectiva epistemológica, com base no que postulam os diversos autores que foram cruciais para a construção sobre o tema: Freire (2016), Brazão *et al.* (2020), Delgado (2015), Godin (2014/2015), Fernandes (2000), Fino (2008/2011), Mota e Scott (2014), Correia (1991), Hannon (2009), Lafarrière, Law e Montané (2012), Bogdan e Biklen (1994), Schumpeter (1942), entre outros. Nesse sentido, pretende-se fomentar uma reflexão sobre a necessidade de inovação e/ou ruptura com procedimentos pedagógicos e rotinas educativas consideradas tradicionais e apresentar possibilidades de práticas de inovação pedagógica nos processos de sala de aula.

Para tanto, como procedimento metodológico foi utilizada a pesquisa qualitativa, através de uma pesquisa-ação participante, na qual se combina pesquisa e ação social, onde pesquisadores e participantes colaboram para analisar problemas e promover mudanças, além de pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo, por meio do Portal da CAPES para levantamento das diferentes concepções sobre inovação pedagógica consignadas na produção acadêmica. Optou-se pela pesquisa bibliográfica por entender que através dela é possível reunir as informações e dados que servirão de base para a construção da investigação proposta e por compreender que este tipo de pesquisa auxilia na construção de conhecimentos sobre o que foi pesquisado. Para além disso pela pesquisa bibliográfica é possível buscar a resolução de um problema (hipótese), por meio de referenciais teóricos, assim como analisar e discutir as diversas contribuições científicas já publicadas em revistas, periódicos e outros.

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa busca compreender o fenômeno estudado a partir da perspectiva daqueles que o vivenciam, considerando o ambiente natural como a principal fonte de dados. Assim, o pesquisador atua como instrumento-chave na coleta e interpretação das informações, interagindo com os participantes e com o contexto analisado. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa se mostrou a mais adequada para este estudo, cujo objetivo foi analisar e apresentar conceitos de inovação pedagógica no contexto escolar, bem como apresentar possibilidades de práticas de inovação pedagógica nos processos de sala de aula nas relações de ensino e aprendizagem de uma escola de educação básica em Porto Seguro – Bahia, município situado no Extremo Sul do Estado da Bahia/Brasil a partir do olhar de uma das pesquisadoras que faz parte do corpo pedagógico da escola.

2 Inovação Pedagógica: um breve conceito⁵

Vivemos numa época em constante renovação, de ampliação de informações, conhecimentos e inovações, desse modo, os sistemas educativos se deparam com o desafio de enfrentar essas transformações. Mas não basta apenas comprar computadores e equipamentos

⁵ Alguns trechos deste capítulo foram extraídos da tese de Kátia Caroline Souza Ferreira: “Desenvolvimento Profissional Docente E Os Processos De Inovação Pedagógica Na Escola: Desafios E Dilemas Para Professores Dos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental Em Porto Seguro - Bahia” – Universidade Lusófona – Instituto de Educação – Lisboa- Portugal. <http://hdl.handle.net/10437/13250>

sofisticados. Inovar vai além de incluir tecnologias à educação, significa ter uma visão global da necessidade dos estudantes, os quais vêm adquirindo novos valores.

Vale ressaltar que o termo inovação, proferido neste trabalho, vai além do sentido capitalista e mercadológico, do progresso da tecnologia digital, das tecnologias da informação ou comunicação (TICs). Tem a ver com o campo do conhecimento e da formação humana. Assim, corroboramos com Delgado (2015, p. 766), quando afirma que “tanto a política de ciência e tecnologia (PCT) quanto a política educacional se encontram pressionadas por discursos exigentes de inovação oriundos do setor produtivo”.

Correia (1991) afirma, também, que há um uso indiscriminado dos conceitos de inovação, mudança, evolução e reforma, caracterizados pelo atual discurso pedagógico, bem como a tendência em confundir o conceito de inovação com qualquer característica de práticas pedagógicas, como, por exemplo, “a substituição de um quadro preto por um quadro branco numa sala de aula, ou a substituição de um manual escolar por um outro estruturalmente semelhante” (Correia, 1991, p. 28).

O autor compreende a inovação como

uma mudança deliberada e conscientemente assumida (o que exclui do seu campo as mudanças produzidas pela evolução “natural” do sistema) visando objetivos bem precisos: a melhoria do sistema, o aumento da sua eficácia no cumprimento dos seus objetivos (o que exclui do seu campo as práticas que transgridem a margem de tolerância do sistema). A inovação é, pois, um processo planejado, prosseguindo objetivos compatíveis com os do sistema (Correia, 1991, p. 31).

Há bem pouco tempo as palavras “mudança” e “inovação” eram conceitos excluídos do contexto educativo. O desejo de mudança e de inovação surge, segundo Correia (1991), de um mundo em mutação, devido a produtividade. “Até a década de sessenta a escola apresentava-se como a instituição baluarte de valores imutáveis que era necessário preservar e difundir” (1991, p. 15), logo, a noção de inovação em educação, segundo o autor, pode referenciar tanto práticas pedagógicas que visam melhorar o funcionamento dos sistemas de ensino, quanto práticas pedagógicas que têm por objetivo mudar radicalmente a escola e a estrutura das relações que ela mantém com a sociedade. Assim, deixa claro que é possível

melhorar os sistemas de ensino sem modificar as suas bases estruturais ou fundamentos ideológicos.

Para Correia (1991, p. 24), a mudança na escola nem sempre foi entendida como uma mudança produzida na escola. Esta nem sempre produz mudanças nas práticas pedagógicas e nas relações sociais entre os agentes da ação educativa, pois a mudança geralmente é introduzida em seu espaço, através de especialistas. É uma espécie de “mudança tutelada”, ou seja, uma “indústria da mudança”, a qual faz com que as pessoas sejam preparadas para aceitarem as mudanças e a prepararem as escolas para essas mudanças, para que, de uma certa forma, a escola não seja uma “transgressora da ordem estabelecida”.

Desse modo,

Trata-se de uma mudança que não visa a transformação estrutural da natureza das relações que a escola mantém com o seu contexto social, mas antes de uma mudança que visa gerir a transformação da escola de forma que esta, ao adaptar-se a um contexto social em transformação, seja capaz de manter a estrutura daquelas relações, isto é, seja capaz de agir eficazmente enquanto instrumento de controlo e de reprodução social (Correia, 1991, p. 24).

Assim, Correia (1991, p. 23) afirma que a escola deverá ser capaz de adaptar-se às mudanças e às constantes transformações, mas precisa “estar na mudança”, ou seja, “ser capaz de se mudar a si própria”.

Quando se fala em inovação na área da educação, precisamos ter em mente um conjunto de transformações sociais que vão influenciar as demandas formativas dos docentes, que precisarão desenvolver competências que estejam alinhadas com os desafios do século XXI (OECD, 2010; Lafarrière; Law; Montané, 2012). O objetivo desse processo inovativo é diminuir a lacuna, cada vez maior, entre o que se ensina e a vida daqueles que aprendem, reconhecendo que a escola não detém mais a hegemonia do patrimônio cultural. Assim, o que se propõe é a implementação de práticas e ideias que promovam a criatividade coletiva, o que vai impactar nos processos de aprendizagem e escolarização (Hannon, 2009). Logo, o que vai acontecer no campo educacional, se pudermos fazer uma analogia com a área da inovação tecnológica, relaciona-se a uma energia para destruir coisas antigas e criar coisas novas. Nas palavras de Schumpeter (1942), uma “destruição criativa”.

O que se entende como inovação pedagógica é de forma mais profunda do que o aspecto econômico da inovação. Envolve uma ruptura cultural educacional, a partir de novos olhares. É um processo de dentro, que vai agregar reflexão, criatividade. Tem um caráter local, situado, atrelado ao contexto em que se vivencia as práticas pedagógicas. É importante que a mesma integre diferença e mudança qualitativas, de natureza cultural (Fino, 2011). É relevante salientar que a renovação da cultura docente na escola exige tempo e apoio efetivo das políticas e reformas educativas, requer ressignificação da prática educativa (Farias, 2006).

Na Antiguidade, o conceito de inovação remonta ao uso metafórico de um termo grego – “*kainotomia*” – que significa, literalmente, fazer novos cortes nas minas. Depois, foi usado pelos filósofos como mudanças nas constituições políticas. Os romanos também fizeram um uso semelhante do vocábulo – “*innovare*”. Nos séculos XVI e XVII, o termo “*innovatio*” foi associado ao período de mudanças religiosas dentro do contexto da Reforma Protestante. E do século XVIII até o século XIX, os inovadores passaram a ser vistos como desviantes, revolucionários, dentro de um processo de reformas políticas, sociais e econômicas (Godin, 2014).

O “espírito de inovação” passa a se transformar em algo positivo a partir da Revolução Francesa, em que começou a se pensar a inovação como um meio para o progresso político, social e material. Foi no século XX que a inovação se tornou uma palavra comum no direito, na educação, na literatura, nas artes, nas ciências, na medicina e nas ciências sociais, sendo usada como sinônimo de iniciativa, diferença, partida, criatividade e estratégia. Fala-se de uma mudança intencional de qualquer pensamento, comportamento ou coisa que seja qualitativamente diferente das formas existentes. A partir de meados do século XX, o conceito de inovação evolui para a dimensão de um processo coletivo (Godin, 2015).

Mota e Scott (2014) afirmam que o conceito de inovação sofreu alterações ao longo do tempo. Nos tempos atuais, seu conceito é muito mais amplo e está associado à possibilidade de um desenvolvimento econômico e social sustentável. Segundo os autores, a preocupação com a sustentabilidade forçosamente obriga as empresas e a sociedade a promoverem o seu potencial competitivo, a fim de modificarem o seu modo de pensar e agir. Os autores sugerem que, para viabilização de um desenvolvimento econômico e social sustentável, deve-se

desenvolver formas e práticas inovadoras de viver em nosso planeta, mas para que isso ocorra deve haver uma conjunção da inovação com a educação.

Ainda segundo os autores (2014), o conceito de inovação vem se tornando cada vez mais o centro no processo de produção do conhecimento, deixando de ser apenas o produto final deste para ser sua fonte de estímulo. Afirmam que as instituições educacionais têm papel fundamental para o desenvolvimento econômico baseado em ciência, tecnologia e inovação, indo além de suas funções específicas para promoverem inovação a partir do conhecimento.

Importante ressaltar que o termo inovação não foi desenvolvido especificamente a partir da educação, pode-se dizer que foi emprestado ou importado. Assim, ao falar em inovação na educação, pensávamos quase que exclusivamente em Tecnologias Digitais ou da Informação e da Comunicação (Miller; Olson, 1994). Sem falar que «inovar» significa, para muitas instituições educativas, um grande desafio, já que muitas ainda perpetuam práticas conservadoras, fora do que se espera para o século vigente.

Segundo Fino (2011), os contextos de aprendizagem que são requeridos atualmente são totalmente diferentes dos que, durante muitas décadas, foram considerados adequados. Criar contextos futuros e romper com contextos passados implica numa redefinição do papel dos estudantes e dos professores. Para tanto, Fino (2011, p. 7) afirma que “a função da inovação pedagógica seria constituída por práticas qualitativamente novas, que bem poderiam ser facilitadas ou estimuladas por mudanças curriculares e organizacionais deliberadas”.

Ademais, o autor afirma que:

Nos nossos dias de desregulação e de crise insistente, o kit de sobrevivência requer outras habilidades obrigatórias, como autonomia, criatividade, pensamento crítico, capacidade de absorver mudança, lidar com o inesperado, aprender de forma permanente. E os ambientes de aprendizagem, escolares ou não, devem proporcionar a aquisição dessas novas habilidades, nomeadamente permitindo e encorajando o exercício delas (Fino, 2011, p. 6).

Para Fino (2011, p. 10), “o tipo de escola de modelo fabril, imutável nos seus pressupostos e seus procedimentos, onde há a prevalência da autoridade do professor, é a esmagadora maioria”. Encontrar inovação pedagógica, nessas escolas,

[...] necessita de um persistente trabalho de garimpeiro, cuja actividade se caracteriza muito mais por procurar do que pela felicidade de encontrar. A única coisa que o garimpeiro pode e tem de saber, à partida, é distinguir aquilo que procura do que não lhe interessa. E saber onde será mais provável encontrar o que procura. É claro que um garimpeiro afortunado pode encontrar bolhas de inovação dentro de uma escola, num projecto em funcionamento, numa sala de aula com a porta fechada. Mas deve saber que essa inovação talvez seja mais provável em ambientes de aprendizagem menos marcados histórica e culturalmente pelo velho paradigma (Fino, 2011, pp. 10-11).

Ou seja, é muito provável que essas inovações se encontrem em ambientes escolares, sem as possíveis marcas do paradigma da instrução. Para Fino (2008), existe o pressuposto de que a escola está desajustada das necessidades do presente e sob influência de algumas convicções. Vejamos:

A educação institucionalizada preserva as práticas tradicionais; A inovação pedagógica não é o resultado da formação de professores, ainda que uma boa formação seja muito importante; A inovação pedagógica não é induzida de fora, mas um processo de dentro; A inovação pedagógica é sempre uma opção individual e local, ainda que possa ser inspirada ou estimulada por ideias ou movimentos de natureza mais geral; Dentro da escola, a inovação pedagógica envolve sempre o risco de conflito com o currículo; A inovação pedagógica não é sinónima de inovação tecnológica (Fino, 2008, p. 4).

Fino (2008, p.1) afirma que, ainda que a formação seja muito importante, a inovação é um processo que, por mais que seja estimulada, é uma escolha individual, “implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essas mudanças envolvem sempre um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face às práticas pedagógicas tradicionais”. Para ele, a inovação pressupõe uma descontinuidade, pois “consiste na criação de contextos de aprendizagem, incomuns relativamente aos que são habituais nas escolas, como alternativa à insistência nos contextos de ensino”. A essa insistência nos contextos de ensino, o autor exemplifica como “provocar o máximo de aprendizagem com o mínimo de ensino”, o que reforça a tese de que o aprendiz seria o ator principal e o professor inovador, um ator secundário.

Para Carbonell (2002), a inovação educativa é imprescindível para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, de modo que todos se envolvam de forma participativa. Assim, para o autor, inovar está associado à renovação pedagógica, à mudança, à melhoria, e envolve diversos contextos relacionados à educação, como programas de ensino, escola, currículo, dentre outros.

Na perspectiva do autor, inovação é:

[...] um conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, idéias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, introduzir, em uma linha renovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e uma outra forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe (Carbonell, 2002, p.19).

Segundo Carbonell (2002), a inovação educativa associa-se, em determinados contextos, à renovação pedagógica, à mudança e à melhoria. Assim, afirma que uma simples modernização da escola nada tem a ver com a inovação. Computadores em sala de aula, cultivo de hortas, oficinas, decoram a escola, mas não modificam as concepções de ensino e de aprendizagem. Em outras palavras, “nunca se insistirá o suficiente em que não há reforma do professorado se não houver modificação em seu pensamento, seus hábitos e suas atitudes” (Carbonell, 2002, p. 20).

Desse modo, a inovação não só amplia a autonomia pedagógica das escolas e dos professores, ela também torna as escolas lugares mais democráticos, atrativos e estimulantes, facilita a aquisição do conhecimento, além de contribuir com a compreensão daquilo que dá sentido a esse conhecimento (Carbonell, 2002).

Ademais, o autor ressalta que tanto a mudança quanto a inovação são experiências pessoais que adquirem um significado particular, na prática, já que devem atender tanto aos interesses coletivos quanto aos individuais. A inovação, para o autor, facilita a aquisição do conhecimento, o que nos faz refletir sobre os seus diferentes usos e significados, seja ela disseminada por modelos pedagógicos tradicionais, progressistas ou tecnológicos. É preciso pensar sobre uma inovação que não seja por aparências, mas que seja imersa em coisas realmente importantes.

No campo de estudos sobre inovação pedagógica, temos, também, a contribuição de Philippe Meirieu (1995). O autor afirma que, para se escapar do estado de condicionamento e desencorajamento dos educandos, diante do processo de aprendizagem, torna-se necessário que os educadores ampliem o conjunto de dispositivos utilizados, bem como o acesso a uma aprendizagem eficaz, para a autonomia. A questão, para o autor, é que se busca assegurar

pressupostos gerais para a utilização de um método único, quase que infalível nesse processo, mas isso não é possível, pois é necessário unir conhecimento e experiência, dando sentido e motivando os educandos na caminhada.

Para que seja possível a concretização dessa realidade, é preciso construir uma escola plural, não apenas no que diz respeito aos métodos de ensino e aprendizagem, mas também aos grupos que a compõem. Assim, a renovação pedagógica vem da compreensão de que o conhecimento integra um todo, inclusive as descobertas dos educandos no processo, e isso requer o reconhecimento da impotência do professor, e a abertura para o diálogo, a fim de se construir novas experiências juntos (Meirieu, 1995). Para o autor,

[...] apenas o reconhecimento de nossa impotência educativa permite-nos encontrar um verdadeiro poder pedagógico: o de autorizar o outro a assumir seu próprio lugar e, com isso, a agir sobre os dispositivos e os métodos; o de lhe propor saberes a serem apropriados, conhecimentos a serem dominados e pervertidos, que talvez lhe permitam, e quando ele decidir, “fazer-se a si mesmo (Meirieu, 1995, p. 289).

A partir dessa abertura proposta pelo autor, busca-se encontrar caminhos de ensino que respondam às diferentes expectativas e necessidades dos educandos, permitindo uma aprendizagem duradoura e uma intervenção na sociedade. Para dar espaço a novas práticas pedagógicas não é suficiente o conhecimento teórico, deve-se fomentar o diálogo entre subjetividades diferentes, dando sentido ao momento pedagógico (Meirieu *et al.*, 1996).

2.1 Inovação Pedagógica: desafios e perspectivas para a implementação⁶

Com as transformações da sociedade é imprescindível que as instituições educativas repensem e reflitam sobre suas práticas, sobretudo no que concerne ao tipo de cidadão que pretendem formar. É inevitável que as escolas sintam os reflexos dessas mudanças. Portanto, diversas comunidades científicas e organizações têm se preocupado em debater os novos papéis que estão se configurando nas comunidades escolares, principalmente em relação à melhoria da formação de professores. São muitas exigências em torno do professor no que se

⁶ Alguns trechos deste capítulo foram extraídos da tese de Kátia Caroline Souza Ferreira: “Desenvolvimento Profissional Docente E Os Processos De Inovação Pedagógica Na Escola: Desafios E Dilemas Para Professores Dos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental Em Porto Seguro - Bahia” – Universidade Lusófona – Instituto de Educação – Lisboa- Portugal. <http://hdl.handle.net/10437/13250>

refere a mudanças e inovações de suas práticas e esta é uma questão que está longe de encontrar respostas precisas ou satisfatórias, muito menos definitivas, pois por melhores que sejam as intenções ou o desejo de mudança, “é necessário haver uma disposição prévia da escola para fazer com que as mudanças cheguem ao seu interior” (Farias, 2006, p. 11).

Farias (2006, p. 65) afirma que “iniciativas de ‘cima pra baixo’ tendem a contar com reações pouco receptivas por parte dos docentes, de modo que diversos estudos advertem sobre a urgência de um repensar dos movimentos de reforma”. A autora reforça que esse modelo deve ser superado, que os professores precisam sair do papel de meros executores dessas reformas, mas ao mesmo tempo afirma que os mesmos não têm recebido as propostas de mudança com ‘bons olhos’, e que agem dessa forma porque não é fácil deixarem de agir conforme suas crenças e práticas, em favor de algo desconhecido, cujo significado não compreendem.

Assim, segundo a autora, as exigências impostas aos professores não podem desconsiderar as reais condições do sistema educacional brasileiro, sobretudo da escola pública, já que, cotidianamente, os docentes vivenciam situações precárias de trabalho, reduzido acesso às tecnologias da informação e da comunicação, salas de aula com excedente número de alunos, falta de material pedagógico e de consumo para apoio às atividades pedagógicas, condições desfavoráveis ao desenvolvimento profissional, à ação coletiva e à troca de experiências, tempo curricular para estudo insuficiente ou inexistente, professores com alta carga horária de trabalho, em decorrência de baixos salários, formação inicial aligeirada, dentre outros aspectos.

Ainda segundo Farias (2006, p. 70), é inquestionável o papel que os professores exercem no processo de mudança na educação, mas não se pode perder de vista o fato de que “a mudança educativa não depende exclusivamente desses profissionais, da sua competência teórica [...], política [...] e humana [...]”, pois há outros aspectos relevantes. Fernandes (2000, p.83) reforça as afirmações da autora, ao ressaltar que “o sucesso da mudança depende também das escolhas que envolvem relações de poder e de autoridade, valores e finalidades éticas e políticas que transcendem o individual”. Logo, vale “reconhecer que o sucesso da

mudança está para além do esforço individual e abnegado de alguns, em particular dos docentes” (Farias, 2006, p. 70).

Para compreendermos se, de fato, houve ou não êxito em propostas de mudanças educacionais, devemos romper com o pensamento do mito da resistência ou da reação docente à mudança, pois os professores não o fazem por comodismo, descompromisso ou incompetência. Por trás das suas reações de resistência, existe o receio de serem excluídos do debate dessas reformas educativas (Farias, 2006).

Segundo Delgado (2015, p.766),

Os urgentes pedidos por inovações e “choques de gestão” que proporcionem mudanças no sentido de gerarem vantagens competitivas ecoam em diversas instâncias (e instituições sociais), incluindo a academia e a própria escola, como local onde se formam futuros egressos que irão compor nesta sociedade, a um só tempo, consumidores e trabalhadores.

Nesse sentido, concordamos com o autor, ao percebermos que, aos poucos, a comunidade escolar poderá ir conquistando e exercendo a sua autonomia, principalmente ao construir coletivamente o seu Projeto Político Pedagógico, e assim poder ir incorporando efetivamente inovações do ponto de vista da formação humana crítica, emancipatória.

Realizamos uma pesquisa-ação em uma escola pública⁷ do município de Porto Seguro – Bahia entre o período compreendido de 2022 a 2025. Escolhemos realizar esta metodologia após o período de doutorado de uma das pesquisadoras que passou a atuar nesta escola em 2022. Deste modo, no intuito de verificar de perto como ocorrem os processos de inovação pedagógica nas práticas escolares ou os fatores que os impedem de acontecer, a partir de sua atuação enquanto coordenadora pedagógica e pesquisadora, iniciou-se o processo de observação/ação nesta escola, além de trabalhar no sentido de que estas ações acontecessem de fato no cotidiano escolar.

A pesquisa foi realizada numa escola da rede pública municipal de Porto Seguro-BA, município situado no Extremo Sul do Estado da Bahia/Brasil, com uma população estimada de 148.686 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2010). A escola está localizada numa área urbana, em um bairro relativamente próximo ao centro da cidade,

atendendo um público de 2º ao 5º ano do ensino fundamental, com a faixa etária de 7 a 10 anos, possui 4 salas de aula, funcionando nos turnos matutino e vespertino, possui 8 turmas, distribuídas para 6 professoras, sendo 5 efetivas e 1 contratada, no regime de reserva técnica⁸.

Foi analisada a diversidade desta escola em todos os aspectos, como localização, formação do quadro de professores, bem como a origem dos estudantes, os quais são classificados como um nível médio-alto⁹ ou meio desvio-padrão acima da média nacional do Inse – Nível socioeconômico¹⁰. Estes níveis são resultados obtidos a partir de questionários aplicados aos alunos em conjunto com a Prova Brasil para estudantes dos 5º anos, os quais apresentam questões contextuais contendo informações relevantes, sintetizando as características dos indivíduos em relação à sua renda, ocupação e escolaridade permitindo fazer análises semelhantes em relação a estas características. Esses níveis são separados em sete níveis qualitativos: “Mais Baixo”, “Baixo”, “Médio-baixo”, “Médio”, “Médio Alto”, “Alto” e “Mais Alto”. De acordo o site Qedu¹¹ esta escola, especificamente, enquadra-se na classificação NSE 5, ou seja:

Neste nível, os estudantes estão até meio desvio-padrão acima da média nacional do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável tem o ensino médio completo ou ensino superior completo, o pai/responsável tem o ensino fundamental completo até o ensino superior completo. A maioria possui uma geladeira, um ou dois quartos, um banheiro, Wi-Fi, máquina de lavar roupas, freezer, um carro, garagem, forno de microondas. Parte dos estudantes deste nível passa a ter também dois banheiros (INSE, 2021).

Assim, no cotidiano escolar, observamos o quanto este aspecto traz um diferencial para a escola, pois há elementos culturais marcantes na formação dos familiares que auxiliam na maneira de como educar as suas crianças e a presença constante destes familiares em todos os momentos que a escola necessita, apoio pedagógico fornecido pela família, sobretudo àquelas crianças que mais precisam de apoio na sua aprendizagem, como por exemplo, a oferta de aulas de reforço particular no contraturno quando necessário, encaminhamentos de alunos atípicos para profissionais especializados tanto pelo SUS quanto em rede particular,

⁸ Lei nº 11.738/08, conhecida como Lei do Piso, que define o período para atividade extraclasse correspondente a 1/3 da jornada de trabalho do professor.

⁹ <https://conteudos.qedu.org.br/inse-o-que-e/>

¹⁰ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep

¹¹ Fonte: <https://conteudos.qedu.org.br/inse-o-que-e/>

auxílio nas tarefas de casa, ou seja, a escola conta familiares engajados na melhoria da qualidade de ensino dessas crianças.

O trabalho de pesquisa iniciou-se a partir de observações do cotidiano escolar a partir do ano 2022, desde a forma como eram conduzidas as questões curriculares e planejamentos até o espaço da sala de aula como um todo (organização do espaço e do tempo pedagógico). Foi observado inicialmente que não existia uma sistematização ou regularidade dos momentos individuais ou coletivos de Atividades Complementares – ACs das professoras com a coordenação pedagógica, os planejamentos diários eram elaborados em cadernos específicos para este fim, porém não havia um plano macro a ser seguido a partir de uma proposta curricular ou planos de unidade ou anuais, guiavam-se a partir do que os livros didáticos propunham para cada série específica e este era o currículo trabalhado em sala de aula e vivenciado no cotidiano escolar. Em termos macro de planejamento, o PPP – Projeto Político Pedagógico tinha sido elaborado no ano 2010 e era o que se mantinha até o ano 2022. No que se refere a ações como Conselho de Classe, onde bimestralmente é discutida a vida escolar dos estudantes, não existiam esses momentos, a não ser na etapa final de cada ano letivo.

Durante as observações e atuação durante os anos subsequentes, foram observadas mudanças na atuação e nas práticas de algumas professoras. Passou-se a existir, regularmente, momentos de ACs - Atividades Complementares semanais entre professores e coordenação pedagógica, com planejamentos organizados semanalmente, a partir do plano anual que passaram a elaborar no período das jornadas pedagógicas da escola, no início de cada ano letivo, juntamente com a reorganização do PPP – Projeto Político Pedagógico, que passou a ser revisado e acompanhado anualmente junto aos professores; os conselhos de classe passaram a ocorrer sistematicamente a cada bimestre letivo e após as análises dos resultados dos estudantes, reuniões bimestrais com os pais dos alunos; as avaliações também passaram a ser sistematizadas, com resultados expedidos em gráficos a cada final de períodos de avaliações externas para análise desses resultados e das habilidades que mais necessitam serem exploradas.

A partir dessas mudanças na rotina escolar, com a sistematização de encontros formais individuais e coletivos, planejamentos estruturados e acompanhamento pedagógico, a equipe docente passou a ter um melhor direcionamento do seu trabalho e conseqüentemente foram

observadas como as práticas iam se transformando no cotidiano da sala de aula, pois passaram a organizar o tempo pedagógico, a terem formações continuadas em serviço (na própria escola) a partir das demandas levantadas durante as reuniões e discussões coletivas, formações estas com temas extremamente relevantes como Educação Especial e Inclusiva e suas diversas demandas, oficinas práticas de componentes curriculares como Matemática, Língua Portuguesa e Arte, discussões sobre os resultados de avaliações ocorridas na escola com apresentação de gráficos com esses resultados e a partir dessas reflexões organização dos planejamentos das aulas, além de uma formação oferecida pela UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, específica para a equipe escolar, sobre o uso de tecnologias digitais e da internet no ensino da leitura e da escrita (NEPCED na Escola¹²). Vale ressaltar que a escola possuía apenas um aparelho de televisão para uso de toda a escola. Em 2022 a partir da participação dos professores neste curso de aperfeiçoamento oferecido pela UFMG, a partir de verbas próprias, a escola adquiriu televisores (Smart TV), e, então, as quatro (4) salas de aula da escola passou a ter televisores instalados em cada uma delas, para melhoria das práticas pedagógicas em sala de aula.

Ressaltamos que apesar desses aspectos terem causado grandes efeitos positivos no que diz respeito às transformações em sala de aula a partir da sistematização e organização do trabalho pedagógico como planejamento, currículo escolar e da organização do tempo pedagógico, a escola sempre se manteve numa linha crescente de desenvolvimento de aprendizagem dos alunos, fato este comprovado através da trajetória e dos avanços que a escola tem alcançado durante anos consecutivos nos resultados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica¹³, desde o ano 2007 (início do Compromisso Todos Pela Educação¹⁴) até 2023, mantendo-se sempre nas primeiras colocações. Este modelo de “sucesso” nos faz levantar alguns questionamentos, como, por exemplo, o modelo de

¹² NEPCED na Escola - um projeto de extensão de formação continuada em serviço da Faculdade de Educação da UFMG, promovido pelo NEPCED/CEALE/UFMG. [PROJETO NEPCED NA ESCOLA – NEPCED](#)

¹³ O IDEB avalia o ensino por escola, município ou estado, tem notas de 0 a 10 e leva em conta o desempenho dos alunos na Prova Brasil e no Saeb, bem como as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar. [Microsoft PowerPoint - TODOS PELA EDUCACAO](#)

¹⁴ O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. [Decreto nº 6094](#)

educação voltado para resultados e rankings. Essa pressão por resultados muitas vezes resulta em um ambiente de trabalho estressante e insalubre, ocasionando para o adoecimento físico e mental de muitos educadores. Ainda assim, a escola mantém a qualidade de ensino primando sempre pelo bem estar dos estudantes e de toda a equipe escolar.

Sendo assim, vale lembrar da importância da sistematização do trabalho pedagógico e das formações continuadas sistematizadas de professores e do quanto isto faz diferença na qualidade da educação. Assim, as instituições formadoras têm o grande desafio de oferecer uma formação compatível com as necessidades da sociedade em transformação. Isso envolve assegurar ao professor, momentos de formação cujo objetivo é poder propiciar intervenções em suas aulas, com maior autonomia e dinamicidade, visando à inovação pedagógica.

3 Conclusões

Em uma sociedade em que há constantes mudanças, com tantos avanços, inclusive os tecnológicos, as demandas aumentam cotidianamente e exigem dos indivíduos que busquem e obtenham respostas rápidas de forma imediata e inovadora capazes de superar os obstáculos que surgem nas mais variadas situações. Nessa perspectiva, faz-se necessário que os educadores revejam suas práticas pedagógicas para poder avançar e contribuir de forma significativa para o processo ensino-aprendizagem. Observa-se, portanto, que são muitos os elementos que podem ser facilitadores, quanto também dificultar o processo da inovação pedagógica no contexto escolar. Sobre esse pensar que não se trata apenas de adotar novas ferramentas, mas de redefinir o sentido da aprendizagem, promovendo experiências que despertem a curiosidade, a criatividade e a colaboração. Ressalta-se que a inovação pedagógica deve partir da autorreflexão do professor, que ao estimular sua criatividade, senso crítico e atuação direta certamente refletirá no aprendizado dos educandos, lembrando sempre que deve existir uma corresponsabilidade das instituições ao promoverem formações continuadas capazes de garantir a qualidade do ensino.

A verdadeira inovação pedagógica envolve mudança de mentalidade, reflexão crítica e intencionalidade educativa. É um movimento que precisa considerar o contexto social, cultural e humano da escola, e não apenas seguir tendências tecnológicas. Portanto, mais do

que buscar novidades, o desafio da educação contemporânea é urgente, dar sentido às inovações, compreendendo quando, por que e para quem elas realmente fazem diferença.

Afirma-se que a necessidade de mudar, para atender às demandas educativas e sociais sentidas pela escola, constitui elemento impulsionador da inovação no fazer pedagógico, principalmente dos professores, dado que são eles os promotores da inovação na sala de aula e agentes da inovação pedagógica. E essa renovação do fazer pedagógico deverá estar pautada na premissa de que educar é contribuir para as aprendizagens dos alunos, através da proposta de desafios culturais, o que significa levar em conta as singularidades dos sujeitos em formação e a qualidade da comunicação que estes sujeitos estabelecem entre si e com os seus professores. Ou seja, fala-se da aprendizagem como um confronto que obriga a processos de interlocução cultural com outros. Trata-se, então, de um co-protagonismo, em que o papel do professor não é garantir a aprendizagem, mas, sim, criar condições que permitam a ocorrência destas mesmas aprendizagens (Trindade; Cosme, 2010).

Assim, o ato de aprender pode acontecer quando os alunos se envolvem na construção de saberes dentro de um processo de interlocução cultural. Esse caminho emancipatório do universo escolar também é proposto por Freire (1996), que preconiza a valorização da leitura de mundo dos educandos.

Foram nítidas as transformações ocorridas no cotidiano escolar no decorrer destes três anos de pesquisa. As falas inicialmente eram de descrédito, de desânimo, como se fosse perda de tempo querer algo diferente, tudo que se propunha era recebido com muita dificuldade, como se o novo fosse “mais do mesmo”, ou que os anos de trabalho que possuíam ou anos de experiência bastavam para mostrar que nada mais poderia ser feito para se tornar melhor. Mas gradativamente, o sentimento de confiança nas pessoas e no que se propunha de novo foi sendo absorvido pela maioria, repercutindo positivamente em suas práticas pedagógicas. Salas de aulas mais dinâmicas, com utilização de jogos pedagógicos, com trabalhos em equipes, aulas mais motivadoras, uso de aparelhos tecnológicos, produções de aulas com mídias e recursos digitais, a preocupação de alguns professores em aguçar a aprendizagem dos estudantes com algo diferente, algo novo que estimule a participação de todos, tudo isso sendo observado e registrado como mudanças de práticas, mas também de mentalidade do

professor, o que ressaltamos como de suma importância para as transformações/mudanças em sala de aula, com processos formativos bem definidos, tanto externos (ofertados pela Secretaria Municipal de Educação quanto no interior da escola, com a formação em serviço, nos momentos coletivos.

É importante destacar que a inovação pedagógica não acontece de forma alheia aos educadores. Ela se efetiva de forma planejada, com objetivos bem definidos. É um processo construtivo de saberes que vai além das novas tecnologias digitais, pois envolve processos inovativos contextualizados, que interligam leituras de mundo, e que vão refletir na mudança da comunidade, da escola e do currículo. Assim, como afirmam Llavador, Morales e Estevan (2022), “*no sólo otra escuela es posible, sino que que otra escuela es necesaria*” (p. 8).¹⁵ Para os autores, a inovação educativa é “*una invitación directa a la participación en el cambio educativo*”¹⁶, significa “*renovar nuestro compromiso de transformar la realidad para mejorarla en un mundo que es distinto al que fue y que será distinto al que es hoy*”¹⁷ (p. 14).

Referências

BOGDAN, R; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996.

BRAZÃO, P. *et al.* Caracterização da produção científica na área de inovação pedagógica do curso de doutorado da Universidade da Madeira. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 24, n. 2, p. 571–592, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/13742>. Acesso em: 02 jun. 2025.

CARBONELL, J. **A Aventura de Inovar**: a mudança na escola. Porto Alegre: Artmed 2002.

CORREIA, J. A. **Inovação pedagógica e formação de professores**. 2. ed. Rio Tinto/Portugal: Edições Asa, 1991.

DELGADO, D. M. **Inovação em educação na berlinda**: da instrumentalização à emancipação. *Linhas Críticas*, v. 21, n. 46, p. 764-783, 11. 2015. [Disponível em

¹⁵ Tradução: Não só outra escola é possível, mas outra escola é necessária.

¹⁶ Tradução: Um convite direto à participação na mudança educacional.

¹⁷ Tradução: Renovar nosso compromisso de transformar a realidade para melhorá-la em um mundo que é diferente daquele que foi e que será diferente daquele que é hoje.

<https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/4725/4312>; Acesso em: 11 mai. 2025.

FARIAS, I. M. S. **Inovação, mudança e cultura docente**. Brasília, DF: Liber, 2006.

FERNANDES, M. R. **Mudança e inovação na pós-modernidade**. perspectivas curriculares. Porto, Portugal: Porto Editora, 2000 (Ciências da Educação Sec XXI).

FINO, C. N. Inovação Pedagógica: Significado e Campo (de investigação). In: MENDONÇA, A.; BENTO, A. V. (org). **Educação em Tempo de Mudança**. Funchal: Grafimadeira, 2008. Disponível em: http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/Inovacao_Pedagogica_Significado_%20e_Campo.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.

FINO, C. N. Demolir os muros da fábrica de ensinar. **Revista Hum@nae**, v. 5, n. 1, p. 45-54, ago. 2011a. Disponível em: <https://revistas.esuda.edu.br/index.php/humanae/article/view/49>. Acesso em: 19 jun. 2025.

FREIRE, P. Não há docência sem discência. In: _____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25 ed. Paz e Terra: São Paulo, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. Paz e Terra: São Paulo, 2011.

GODIN, B. **Inovação e criatividade: um slogan, nada além de um slogan**. Projeto de História Intelectual da Inovação. Documento de Trabalho No. 17. Québec, 2014.

GODIN, B. Innovation: A Conceptual History of an Anonymous Concept (Project on the Intellectual History of Innovation No. 21). Montreal, 2015. Retrieved from HANNON, V. **'Only connect!': A new paradigm for learning innovation in the 21st century**. Centre for Strategic Education. 2009.

LAFARRIÈRE, T., LAW, N., e MONTANÉ, M. An international knowledge building network for sustainable curriculum and pedagogical innovation. **International Education Studies**, 5(3), 148-160. 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.5539/ies.v5n3p148>

LLAVADOR, J. B.; MORALES, I. M. e ESTEVAN, D. G. **Marco de Innovación Educativa**. Generalitat Valenciana – Conselleria d'Educación, Cultura i Esport. 2022.

MEIRIEU, P. **Apprendre... oui, mais comment?** 4. ed. Paris: ESF, 1989. _____. **L' école, mode d'emploi: des méthodes actives à la pédagogie différenciée**. 5. ed. Paris: ESF, 1995

MEIRIEU, P.; DEVELAY, M.; DURAND, C.; MARIANI, Y (Eds.). **Le concept de tran sfera de connaissances en formation initiale et en formation continue**. Lyon: CRDP, 1996.

MILLER, L. e OLSON, J. Putting the computer in its place: a study of teaching with technology. *Journal of Curriculum Studies*, 26(2), 121–141, 1994. DOI: <http://doi.org/10.1080/0022027940260201>.

OECD. **Criação de ambientes eficazes para o ensino e a aprendizagem**: primeiros resultados do TALIS. Paris: OECD, 2009 (sumário em português).

SCHUMPETER, J. A. **A teoria do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Abril Cultural, 1942.

SILVA, R.; BARRETO, R. e MESQUITA, I. (2017). “Ler, escrever e contar”: entre circulação e apropriações de métodos na escola primária do médio sertão sergipano (1930-1961). **HOLOS**, 7, 253–269. <https://doi.org/10.15628/holos.2017.4923>

SILVA, T. T. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

TRINDADE, R., e COSME, A. **Escola, educação e aprendizagem**: desafios e respostas pedagógicas. Wak Ed, 2010.